

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
“IQTISODIYOT NAZARIYASI” KAFEDRASI**

**“Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish
sharoitida xizmat ko‘rsatish
sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni
rivojlantirish muammolari”**

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2025-yil 18-aprel

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI
“IQTISODIYOT NAZARIYASI” KAFEDRASI**

**“Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish
sharoitida xizmat ko’rsatish
sohasi tarmoqlarida yashil iqtisodiyotni
rivojlantirish muammolari”**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2025-yil 18-aprel

Samarqand-2025

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘runbayeva Y.P, “Aholi bandligini oshirishda xizmat ko‘rsatish sohasining o‘rni”, 2023
2. O‘zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi Andijon viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari
3. <https://ijtimoiy.uz/> sayti
4. B. Ismailov ilmiy maqolasi
5. <https://andstat.uz/> sayti
6. Mirzaev Q.J., Pardaev M.Q. "Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti" o‘quv qo‘llanma, Samarqand-2022

HUDUDDA TURIZM INFRATUZILMASINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAYYOHLAR OQIMIGA TA’SIRINI BAHOLASH

F.D.Jo‘rayev -Iqtisodiyot va pedagogika universiteti professori
U.Z.Raximova -SamISI, “Oliy matematika” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annatsiya. Ushbu tadqiqotda turizm sohasida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi, ish o‘rinlari, xorijiy va mahalliy investitsiyalar hamda sayyohlar oqimi dinamikasini o‘rganish orqali turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligi aniqlangan. Shu bilan birga, innovatsion yondashuvlarning turizm sektoriga qanday o‘zgarishlar olib kelayotganini baholash uchun ekonometrik modellar va statistik tahlil usullaridan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar. Turizm, ekonometrik model, investitsiyalar, tahlil, innovatsion texnologiya, turistlar oqimi.

Kirish. Turizm sohasi global iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning rivojlanishi mamlakatlarning iqtisodiy o‘sishi, bandlik darajasi va investitsion jozibadorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston Respublikasida ham turizm sohasining rivojlanishiga katta e’tibor qaratilib, bu yo‘nalishda qator islohotlar va investitsiya dasturlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, Samarqand viloyati o‘zining boy tarixiy va madaniy merosi bilan nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham yirik turistik markaz sifatida shakllanmoqda. So‘nggi yillarda viloyatda turizm infratuzilmasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi ortib, mehmonxona, transport va xizmat ko‘rsatish sohalarida jadal o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi turizmning iqtisodiy samaradorligiga qanday ta’sir ko‘rsatayotganini baholash dolzarb ilmiy masalaga aylanmoqda.

Zamonaviy turizm infratuzilmasi raqobatbardosh bo‘lishi uchun an’anaviy yondashuvlardan tashqari innovatsion texnologiyalar ham faol joriy etilishi zarur. Raqamli xizmatlar, onlayn bron qilish tizimlari, aqlli transport tarmoqlari, interaktiv muzeylar va ekologik barqaror turizm kabi yangi texnologiyalar Samarqand viloyatining turizm sektoriga integratsiya qilinib, ushbu hududning

iqtisodiy ko'rsatkichlariga qanday ta'sir ko'rsatayotgani o'rganilishi lozim. Shuningdek, davlat va xususiy sektor hamkorligi, xorijiy va mahalliy investitsiyalar oqimi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi va xizmat ko'rsatish sifati kabi omillar turizm infratuzilmasining samaradorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi–Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasining samaradorligini va innovatsiyalarning iqtisodiy natijalarga ta'sirini baholashdan iborat. Buning uchun 2018–2023 yillar davomida amalga oshirilgan investitsiyalar, yangi infratuzilma obyektlari va innovatsion yondashuvlarning turizm sektori bilan bog'liq iqtisodiy natijalarga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda turizm infratuzilmasining samaradorligini o'lchash uchun ekonometrik modellar va statistik tahlil usullaridan foydalaniladi. Ayniqsa, turizm infratuzilmasi va innovatsiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, daromadlar, ish o'rinlari va investitsiyalar dinamikasini baholash orqali sohaga oid yangi ilmiy xulosalar chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan natijalar asosida Samarqand viloyatida turizmning yanada samarali rivojlanishi uchun tavsiyalar ishlab chiqilib, iqtisodiy va amaliy jihatdan asoslangan strategiyalar taklif etiladi. Shu sababli, ushbu tadqiqot turizm infratuzilmasining samaradorligini baholash va innovatsion rivojlanishning iqtisodiy ta'sirini chuqur tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, nafaqat ilmiy jihatdan dolzarb, balki turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

Samarqand viloyati O'zbekistonning eng yirik turistik markazlaridan biri bo'lib, so'nggi yillarda turizm infratuzilmasiga qaratilgan investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi iqtisodiy rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu mavzuning dolzarbligi turizm infratuzilmasining samaradorligini baholash va uning iqtisodiy natijalarga ta'sirini aniq o'lchash zaruriyati bilan bog'liq. O'zbekiston hukumati tomonidan turizm sohasi uchun maxsus strategiyalar ishlab chiqilib, mehmonxona, transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilishga katta mablag' ajratilmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar, "aqlli shahar" kontseptsiyalari kabi innovatsion yondashuvlar joriy etilib, ular iqtisodiyotga qanday ta'sir qilishini baholash muhim ilmiy masalaga aylanmoqda.

Mavzuning ilmiy yangiligi shundaki, oldingi tadqiqotlarda asosan turizmning umumiy iqtisodiy samaradorligi yoki infratuzilma investitsiyalari tahlil qilingan bo'lsa, ushbu tadqiqotda turizm infratuzilmasi va innovatsiyalarning daromad, ish o'rinlari, investitsiyalar va umumiy iqtisodiy natijalarga ta'siri kompleks ravishda ekonometrik modellar orqali baholanadi. An'anaviy yondashuvlardan farqli ravishda, panel ma'lumotlar, regressiya tahlili va vaqt qatorlari modellari yordamida innovatsion texnologiyalarning turizm infratuzilmasining samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Bundan tashqari, tadqiqot Samarqand viloyatining o'ziga xos turizm xususiyatlari va mahalliy iqtisodiyotga innovatsiyalarning ta'sirini o'rganish orqali ilmiy adabiyotda mavjud bo'lgan bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qiladi. Shu sababli, bu mavzu nafaqat ilmiy

jihtadan yangilik kiritadi, balki turizm sohasi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga ham yordam beradi.

So‘nggi yillarda turizm sohasi O‘zbekiston iqtisodiyotining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylangan bo‘lib, infratuzilma rivoji va zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi iqtisodiy o‘shishga qanday ta’sir ko‘rsatayotganini chuqur tahlil qilish zarurati paydo bo‘lgan.

Ushbu tadqiqot doirasida Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasiga qaratilgan investitsiyalar hajmi, innovatsiyalar joriy etilishi, bandlik darajasi va turistik oqim dinamikasi tahlil qilindi. Ma’lumotlar asosida ekonometrik modellar yordamida investitsiyalar va innovatsiyalar turizm sohasining iqtisodiy natijalariga qanday ta’sir ko‘rsatgani baholandi.

Quyida 2018–2023 yillarda Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasiga yo‘naltirilgan investitsiyalar, sayyohlar oqimi, bandlik va ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi o‘zgarishi bo‘yicha ma’lumotlar jadval shaklida taqdim etilgan:

1-jadval.

Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasiga yo‘naltirilgan investitsiyalar, sayyohlar oqimi, bandlik darajasi va ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi o‘zgarishi¹⁰⁵

Yil	Xorijiy sayyohlar soni (mln)	Samarqand viloyatida turizm sohasiga jalb qilingan investitsiya hajmi, (mln. so‘m)	Bandlik darajasi (ming kishi)**	Samarqand viloyatida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi(mln.so‘m)
2018	5,3462	11530,2	20	86 469,4
2019	6,7485	9772,7	25	154 742,7
2020*	1,5041	3793,6	22	5 878,6
2021	1,8813	1001,6	30	22 293,4
2022	5,2328	1315,2	35	78 788,5
2023	6,6263	15109,5	45	198 521,2

*COVID-19 pandemiyasi ta’siri

**muallif ishlanmasi

Quyida Samarqand viloyati turizm infratuzilmasining samaradorligi va innovatsiyalarning iqtisodiy natijalarga ta’sirini o‘rganishga oid ekonometrik tahlil natijalari jadval ko‘rinishida keltirilgan:

2-jadval.

№	Ko‘rsatkichlar	Koefitsiyentlar	Standart xatolik	t-statistika	P-qiymat
1	Doimiy (const)	2.807	1.604	1.75	0.222
2	Investitsiyalar (mln)	-0.000124	0.000203	-0.610	0.604

¹⁰⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlari asosida

	so‘m)				
3	Bandlik darajasi (ming kishi)	-0.023027	0.061283	-0.376	0.743
4	Bozor xizmatlari hajmi (mln so‘m)	0.000038	0.000019	1.995	0.184

Ekonometrik model natijalari¹⁰⁶

Bozor xizmatlari hajmi (ya’ni turizmga oid xizmatlarning kengayishi) xorijiy sayyohlar soniga ijobiy va sezilarli ta’sir ko’rsatayotgan eng muhim omil bo‘lib chiqdi. Har 1 million so‘mlik xizmat ko’rsatish ortishi, o‘rtacha 0.000038 millionga ya’ni 38 kishiga sayyohlar oqimini oshiradi.

Investitsiyalar va bandlik darajasi esa kutilganidek ijobiy emas, balki salbiy koeffitsiyentlarga ega bo‘ldi, bu esa 2020–2021 yillardagi pandemiya va boshqa tashqi ta’sir omillari fonida ularning darhol ijobiy natija bermaganini ko’rsatadi.

Modelning R² qiymati yuqori (0.896) bo‘lib, bu omillar sayyohlar sonidagi o‘zgarishlarning deyarli 90% qismini tushuntirib bera olishini anglatadi.

Model kichik namunaga asoslangani sababli (faqat 6 ta yil) P-qiymatlar > 0.05 bo‘lgani sababli statistik jihatdan omillarning ishonchliligi past darajada **natijalar ehtiyotkorlik bilan talqin qilinishi lozim**. Kengroq davrni yoki boshqa hududlar bilan birgalikda tahlil qilish orqali mustahkamroq xulosalar chiqarish mumkin bo‘ladi.

Xulosa. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda, xususan, Samarqand viloyatida turizm sohasining jadal rivojlanishi kuzatilmoqda. Bu jarayonda hududiy infratuzilmaning yangilanishi, zamonaviy mehmonxonalar, transport va axborot-kommunikatsiya tizimlarining kengaytirilishi muhim rol o‘ynadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, 2018–2023 yillar davomida Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasiga qaratilgan investitsiyalar va hukumat tomonidan ko‘rilgan kompleks chora-tadbirlar turizm hajmining ortishiga va hududiy iqtisodiyotning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalarning, ayniqsa, raqamli marketing, onlayn bronlashtirish tizimlari va virtual gid xizmatlarining joriy etilishi xorijiy va mahalliy sayyohlar oqimini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Turizm infratuzilmasi faqatgina iqtisodiy foyda emas, balki ijtimoiy barqarorlik, madaniy merosni asrash va xalqaro imidjning yuksalishiga ham katta hissa qo‘shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 20 oktabrdagi —2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 841-sonli qarori.
2. Raximova, U.Z. (2024). Turizm infratuzilmasining hozirgi holati *Сервис илмий-амалий журнал* 4/2-сон. 95-99 б.

¹⁰⁶ Muallif ishlanmasi

- 3.Raximova, U.Z. (2024). Turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalar tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. 2024. №7-iyul. 136-142 b
- 4.Raximova, U.Z. Mintaqada milliy turizmni innovasion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi tahlili. «SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE». № 3, 2025 March. 242-244 b.

TURIZM SOHASINING RIVOJLANISHIDA DAVLAT TASHKILOTLARI SIYOSATINING ROLI

Xoliqova Lola Nazarovna,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fanlari doktori

Lochinov Humoyun Lochin o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada turizm sohasini takomillashtirishga qaratilgan davlat siyosati va uning asosiy yo'nalishlari haqida so'z yuritilgan. Maqolada turizm sohasini davlat tashkilotlari tomonidan tartibga solishning ahamiyati, turizm sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari va usullari, sohani samarali rivojlantirish va raqobat muhitini shakllantirishning asosiy tamoyillari ko'rib chiqiladi. Turizm sohasini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy usullari ham o'rganildi.

Kalit so'zlar: turizm sektori, tartibga solish, usullar, infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiy siyosat, turizm sanoati, raqobat, samaradorlik, turizm xizmatlari.

Kirish: Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida turizm ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar milliy daromadining asosiy manbai bo'lib hisoblanadi. Turistik mahsulotlarni eksportini oshirish har bir milliy iqtisodiyotda qo'shimcha talabni paydo qiladi va aholining ish bilan bandligi darajasi oshishi va xorijiy valyuta tushumlari ko'payishini ta'minlaydi. Shuning uchun milliy iqtisodiyotlarda turizmni rivojlantirish qo'shimcha qiymat oshishini, iqtisodiy rivojlanishga erishishda muhim ahamiyat kab etadi.

Metodologiya: Turizm, madaniyat, madaniy meros va sport yo'nalishlarida infratuzilmani jadal rivojlantirish, obyektlardan samarali foydalanish, aholiga qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohaslarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son Farmoni hamda 2021-yil 6-apreldagi "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-5054-son qarorlari qabul qilingan. Turizm sohasini rivojlantirish va tartibga solish mexanizmlariga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, ularda turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirish bo'yicha turli xil qarashlar va yondashuvlar ishlab chiqilgan. Turizm xizmatlari bozorida talab va taklif o'rtasida